

INNOVATSION YONDASHUVLAR VA PEDOGOGIK NAZARIYA AMALIYOTI TA'LIM SIFATINI OSHIRISH ISTIQBOLLARI

Inomaliyeva Zilola Furqat qizi

Buxoro innovatsiyalar Universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20594008>

Annotatsiya. Ushbu maqolada bugungi kunda ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar, pedagogik nazariya va amaliyotning o'zaro integratsiyasi hamda ta'lim sifatini oshirishda innovatsion yondashuvlarning o'rni tahlil qilinadi. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar, raqamli vositalar va talabaga yo'naltirilgan ta'lim metodlarining dars jarayonlariga tatbiq etilish istiqbollari yoritilgan. Shuningdek, nazariy bilimlarni amaliy ko'nikmalarga aylantirishning samarali mexanizmlari bo'yicha taklif va tavsiyalar ilgari surilgan.

Kalit sўzlar: innovatsiya, pedagogik nazariya, amaliyot integratsiyasi, ta'lim sifati, raqamli ta'lim, interaktiv metodlar, kompetensiyaviy yondashuv.

Аннотация. В данной статье анализируются реформы, проводимые сегодня в системе образования, роль инновационных подходов в интеграции педагогической теории и практики, а также в повышении качества образования. Освещаются перспективы внедрения современных педагогических технологий, цифровых инструментов и методов обучения, ориентированных на студента, в учебный процесс. Также предлагаются и даются рекомендации по эффективным механизмам преобразования теоретических знаний в практические навыки.

Ключевые слова: инновации, педагогическая теория, интеграция практики, качество образования, цифровое образование, интерактивные методы, компетентностный подход.

Annotation. This article analyzes the reforms currently underway in the education system, the role of innovative approaches in integrating pedagogical theory and practice, and improving the quality of education. It highlights the prospects for implementing modern pedagogical technologies, digital tools, and student-centered teaching methods into the educational process. It also proposes and provides recommendations for effective mechanisms for transforming theoretical knowledge into practical skills.

Key words: Innovations, pedagogical theory, integration of practice, quality of education, digital education, interactive methods, competency-based approach.

XXI asrda global axborot makonining kengayishi va texnologik taraqqiyot ta'lim tizimi oldiga mutlaqo yangi vazifalarni qo'yimoqda. Zamonaviy jamiyatga nafaqat nazariy bilimlarga ega, balki ularni o'zgaruvchan sharoitlarda tezkor va samarali qo'llay oladigan, mustaqil hamda kreativ fikrlaydigan mutaxassislar zarur. Shu sababli ta'lim jarayonida innovatsion pedagogik texnologiyalarni joriy etish, o'quvchilarning tanqidiy fikrlash, muammolarni hal etish va jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, raqamli texnologiyalarning keng qo'llanilishi ta'lim mazmunini yangilash, interaktiv metodlardan foydalanish hamda o'quvchilarning mustaqil ta'lim olish imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat

qilmoqda. Bugungi kunda ta'limning asosiy maqsadi — raqobatbardosh, yuqori malakali, zamonaviy bilim va ko'nikmalarga ega bo'lgan barkamol shaxsni shakllantirishdan iboratdir.

O'zbekiston Respublikasida ta'lim sifatini tubdan yaxshilash, sohaga innovatsiyalarni jalb etish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Biroq, ta'lim sifatini oshirish faqatgina yangi darsliklar yoki texnik jihozlar bilan cheklanib qolmaydi. Bu jarayon pedagogik nazariya va amaliyotning uzviy bog'liqligini hamda dars o'tish uslublariga innovatsion yondashuvlarni tizimli ravishda olib kirishni taqozo etadi. Shu nuqtai nazardan, zamonaviy ta'lim tizimida o'qituvchining kasbiy mahorati, pedagogik kompetensiyasi va ijodkorlik qobiliyati alohida ahamiyat kasb etadi. Chunki bugungi o'quvchi an'anaviy ma'lumotlarni yod olish bilan cheklanmay, mustaqil fikrlash, axborotni tahlil qilish va amaliyotda qo'llash ko'nikmalariga ega bo'lishi lozim.

Bundan tashqari, innovatsion yondashuvlar ta'lim jarayonida kreativlik va tashabbuskorlikni rivojlantirishga ham xizmat qiladi. Chunki bugungi kunda har qanday sohada muvaffaqiyatga erishish uchun insondan faqat bilim emas, balki yangicha fikrlash, innovatsion g'oyalarni ilgari surish va murakkab muammolarga nostandart yechim topish qobiliyati talab etiladi. Shu nuqtai nazardan, pedagogik nazariya va amaliyot uyg'unligini ta'minlash orqali zamonaviy jamiyat talablariga javob bera oladigan, raqobatbardosh va yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlash imkoniyati kengayadi.

Innovatsion yondashuvlar zamonaviy ta'lim tizimini takomillashtirishning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Ular ta'lim jarayonining mazmunini boyitish, o'qitish usullarini yangilash hamda dars samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Zamonaviy pedagogik yondashuvlarda asosiy e'tibor o'quvchining faolligi, mustaqil fikrlashi va amaliy ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratiladi. Shu sababli ta'lim jarayonida interaktiv metodlar, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va innovatsion pedagogik vositalardan foydalanish tobora kengayib bormoqda.

Innovatsion metodlar o'quvchilarning dars jarayonidagi ishtirokini kuchaytirib, ularni mustaqil izlanishga, tahliliy fikrlashga va ijodiy yondashishga undaydi. Bunday yondashuv orqali o'quvchilar nafaqat nazariy bilimlarni egallaydi, balki ularni amaliy faoliyatda qo'llash ko'nikmalariga ham ega bo'ladilar. Shuningdek, innovatsion ta'lim jarayoni o'quvchilar o'rtasida hamkorlik, muloqot va jamoada ishlash kompetensiyalarining shakllanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Shuningdek, ta'lim jarayonida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan samarali foydalanish, interaktiv metodlarni qo'llash hamda o'quvchilarning individual qobiliyatlarini rivojlantirishga yo'naltirilgan yondashuvlar ta'lim samaradorligini oshirishning muhim omillaridan biri sanaladi. Innovatsion pedagogik texnologiyalarni amaliyotga joriy etish orqali dars mashg'ulotlari yanada qiziqarli, mazmunli va samarali tashkil etiladi. Natijada o'quvchilarning bilim olishga bo'lgan qiziqishi ortib, ularning mustaqil ta'lim olish kompetensiyalari shakllanadi hamda raqobatbardosh kadrlarni tayyorlash uchun mustahkam zamin yaratiladi.

Pedagogik nazariyaning amaliyot bilan uzviyligi muammosi shundaki, ko'pincha nazariy qonuniyatlar real sinfxonasi sharoitidan uzoqlashib qoladi.¹ Innovatsion yondashuv esa ushbu bo'shliqni to'ldiruvchi ko'prik vazifasini o'taydi.

¹ Ishmuhamedov R., Yuldashev M. Ta'lim va tarbiyada innovatsion pedagogik texnologiyalar. – T.: “Nihol” nashriyoti, 2016. – 279 b.

Uzoq yillar davomida an’anaviy ta’lim tizimida nazariya amaliyotdan biroz uzilib qolganligi kuzatildi. Talabalar qoidalarini yodlashgan, ammo ularni real hayotiy muammolarni hal qilishda qo‘llashga qiynalishgan. Bugungi kun pedagogikasi esa “Amaliyot orqali o‘rganish” (Learning by doing) tamoyiliga tayanadi.² Mazkur yondashuvga ko‘ra, ta’lim jarayonida o‘quvchi yoki talaba bilimni tayyor holatda qabul qiluvchi emas, balki uni mustaqil ravishda izlovchi, tahlil qiluvchi va amaliy faoliyat orqali o‘zlashtiruvchi subyekt sifatida namoyon bo‘ladi.

Shu sababli zamonaviy darslarda loyihaviy ta’lim, muammoli vaziyatlar, keys-stadi, treninglar, laboratoriya ishlari hamda interaktiv metodlardan keng foydalanish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bunday metodlar o‘quvchilarning nazariy bilimlarini amaliyot bilan bog‘lash, mantiqiy va tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish, jamoada ishlash hamda mustaqil qaror qabul qilish ko‘nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi. Ayniqsa, real hayotga yaqin vaziyatlar asosida tashkil etilgan mashg‘ulotlar ta’lim samaradorligini oshirib, o‘quvchilarning kasbiy tayyorgarligini mustahkamlaydi.

Bundan tashqari, “Amaliyot orqali o‘rganish” tamoyili o‘quvchilarda bilim olishga nisbatan qiziqish va motivatsiyani kuchaytiradi. Chunki inson o‘zi bevosita bajargan faoliyat orqali olingan bilimni chuqurroq anglaydi va uzoq muddat eslab qoladi. Natijada ta’lim jarayoni faqat nazariy ma’lumot berish bilan cheklanmay, balki shaxsning hayotiy va kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishga yo‘naltirilgan uzluksiz jarayonga aylanadi.

Ta’lim jarayonida amaliyotga yo‘naltirilgan yondashuvni samarali tashkil etish uchun o‘qituvchidan nafaqat chuqur nazariy bilim, balki metodik mahorat va innovatsion fikrlash ham talab etiladi. Chunki zamonaviy pedagog o‘quvchilarni faqat ma’lumot bilan ta’minlovchi emas, balki ularning bilim olish faoliyatini boshqaruvchi, yo‘naltiruvchi va rag‘batlantiruvchi shaxs sifatida faoliyat olib boradi. Shu bois bugungi kunda pedagogik faoliyatda interaktiv metodlar, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari hamda raqamli ta’lim platformalaridan samarali foydalanish muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Xususan, multimedia vositalari, virtual laboratoriyalar, onlayn platformalar va simulyatsion dasturlar yordamida tashkil etilgan mashg‘ulotlar o‘quvchilarning darsga bo‘lgan qiziqishini oshiradi hamda murakkab mavzularni osonroq o‘zlashtirish imkonini beradi. Bunday vositalar orqali o‘quvchilar nazariy bilimlarni bevosita amaliy jarayon bilan bog‘lab o‘rganadilar. Shu bilan birga, raqamli texnologiyalar ta’limning individuallashtirilishiga xizmat qilib, har bir o‘quvchining bilim darajasi, qobiliyati va ehtiyojidan kelib chiqib ta’lim olishiga imkon yaratadi.

Ta’lim sifatini oshirishda quyidagi innovatsion yondashuvlar muhim ahamiyat kasb etadi:

1. Shaxsga yo‘naltirilgan ta’lim (Student-centered learning): Bu yondashuvda asosiy e’tibor bilim berishga emas, balki talaba/o‘quvchining mustaqil fikrlashi, muammolarni hal qila olish ko‘nikmalarini (soft skills) rivojlantirishga qaratiladi.
2. Raqamli texnologiyalar integratsiyasi (Blended learning): An’anaviy darslar bilan masofaviy, sun’iy intellektga asoslangan platformalar va multimedia resurslarining birgalikda qo‘llanishi.
3. Kreativ pedagogika va Keys-stadi (Case-study): Real hayotiy muammoli vaziyatlarni tahlil qilish orqali nazariy bilimlarni amaliyotda sinash.

² Xodjajev B.X. Umumiy pedagogika nazariyasi va amaliyoti. – T.: “Sano-standart” nashriyoti, 2017.

Pedagogik innovatsiyalarni ta'lim jarayoniga tatbiq etishda xalqaro tajribalarni o'rganish ham muhim omillardan biridir. Rivojlangan davlatlar ta'lim tizimida kompetensiyaviy yondashuv, STEAM ta'limi, loyihaviy o'qitish va masofaviy ta'lim texnologiyalaridan keng foydalanilmoqda. Mazkur tajribalarni milliy ta'lim tizimiga moslashtirish orqali o'quvchilarning ilmiy dunyoqarashini kengaytirish, ularning ijodiy va analitik fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish mumkin. Ayniqsa, fanlararo integratsiyani kuchaytirish orqali ta'limning amaliy ahamiyatini oshirishga erishiladi.

Shuningdek, ta'lim samaradorligini oshirishda o'quvchilarning mustaqil ta'lim faoliyatini rivojlantirish alohida o'rin tutadi. Mustaqil ta'lim jarayonida o'quvchi axborotni izlash, saralash, tahlil qilish va undan maqsadli foydalanish ko'nikmalarini egallaydi. Bu esa ularda o'z ustida ishlash, hayot davomida o'qib-o'rganish va zamonaviy kasbiy talablarga moslashish kompetensiyalarini shakllantiradi.

Xulosa qilib aytganda, zamonaviy ta'lim tizimida nazariya va amaliyot uyg'unligini ta'minlash, innovatsion pedagogik texnologiyalarni keng joriy etish hamda “Amaliyot orqali o'rganish” tamoyilini samarali qo'llash ta'lim sifatini oshirishning muhim shartlaridan biri hisoblanadi. Mazkur yondashuvlar orqali mustaqil fikrlaydigan, kreativ, raqobatbardosh va yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlash imkoniyati kengayadi. Natijada ta'lim tizimi jamiyat taraqqiyoti va zamonaviy mehnat bozori talablariga mos ravishda rivojlanib boradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. - Toshkent: "O'zbekiston", 2021.
2. Ishmuhammedov R., Abduqodirov A., Pardayev A. Ta'limda innovatsion texnologiyalar. - T.: 2008.
3. Ishmuhammedov R., Yuldashev M. Ta'lim va tarbiyada innovatsion pedagogik texnologiyalar. – T.: “Nihol” nashriyoti, 2016. – 279 b.
4. Mavlonova R., Rahmonqulova N. Pedagogikada innovatsiya (O'quv qo'llanma). – T.: “Tafakkur avlodi”, 2020.
5. Xodjayev B.X. Umumiy pedagogika nazariyasi va amaliyoti (Darslik). – T.: “Sano-standart” nashriyoti, 2017.
6. Jonassen, D. H. (1991). Evaluating constructuristic learning. Educational Technology, 31(9), 28-33.7.
7. Kadirova M., The need for improving the methodology of teaching folklore in distance learning. current research journal of philological sciences, 2022, 3(03), 1–[THE NEED FOR IMPROVING THE METHODOLOGY OF TEACHING FOLKLORE IN DISTANCE LEARNING | CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PHILOLOGICAL SCIENCES \(inlibrary.uz\)](#)
8. Kadirova M.N. Improvement Of Students' Competences on Folklore Genres in Distance Learning Environment. <https://geniusjournals.org/index.php/ejlat/article/view/410>